

Formación de Competencias investigativas en los docentes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”

Training of investigative competences in teachers of the Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”

Angélica Murillo Garza / mes.mle.angelicamg@hotmail.com
Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, Nuevo León

Fecha de recepción: 19 de abril de 2017

Fecha de aceptación: 26 de junio de 2017

Resumen

La formación de competencias investigativas es un reto para los docentes de las Escuelas Normales como parte de la exigencia de las nuevas políticas educativas dirigidas para las Instituciones de Educación Superior. Este artículo es un avance parcial de tesis doctoral en Formación de Investigadores.

El objetivo de éste trabajo es conceptualizar los antecedentes que dieron origen a la necesidad actual de la formación de habilidades investigativas en los docentes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” así como su situación actual y presentar propuestas a los docentes. La muestra está conformada por los 60 docentes de tiempo completo. Es una investigación de corte mixto, descriptivo e interpretativo.

Algunos de los avances indican que la gran mayoría de los docentes no cuentan con la formación de las competencias investigativas, no forman parte de cuerpos académicos ni participan en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), escasa producción académica, no están integrados a redes de investigación. Aún existe apatía y falta de compromiso por parte de los docentes para lograr la calidad en la educación de las escuelas formadoras de docentes. Ante este escenario educativo surge el planteamiento del problema: Necesidad de desarrollar competencias investigativas en los docentes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”.

Palabras clave: Competencias investigativas, escuelas normales, PRODEP, producción académica, redes de investigación.

ARTÍCULO

Abstract

Training of investigative skills is a challenge for teachers in ordinary schools as part of the requirement of new educational policies directed to Institutions of Higher Education. This article is a partial advance of the doctoral thesis in training of researchers.

The objective of this paper is to conceptualize the background that gave rise to the present need for the training of skills in the teaching of the Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza" as well as their current situation and present a proposal for teachers. The sample is made up of 60 full-time faculties. It is a joint research, descriptive and interpretative.

Some of the progress indicates that the vast majority of teachers does not have the training of investigative powers, not part of academic bodies or does not participate in the Program for the Improvement of the Teaching Staff (PRODEP), scarce academic production, are not integrated to research networks. Still there is apathy and lack of commitment on the part of teachers to achieve the quality in the education of teacher training institutes. In the face of this educational scenario arises the problem: the need to develop investigative skills in teachers of the Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza".

Keywords: *Investigative powers, normal schools, PRODEP, academic production, research networks.*

Introducción

Actualmente existe una perspectiva generalizada en el estado del arte sobre la imperiosa necesidad y exigencia del perfil docente como docente – investigador, el cual rompe con los paradigmas establecidos dentro de la enseñanza tradicional, en otros términos, ya no basta con tan sólo enseñar sino ser capaces de generar en primer lugar una transformación de mentalidad en lo individual para entonces poder comprender y cambiar el entorno con una nueva actitud, posicionamiento de acercarnos a nuestro objeto de estudio.

Es evidente que dentro del contexto educativo de las Instituciones de Educación Superior (IES), en particular las Escuelas Normales se están reestructurando en cuanto a su organización, funciones y sobre todo el perfil docente.

Un verdadero salto cualitativo en educación, sólo podrá darse a partir de cada plantel, es decir, en cada institución formadora de maestros (Schmelkes, 1995:s/p) de ahí la trascendencia a desarrollar las competencias investigativas en los docentes.

En este trabajo presentamos un avance parcial de la tesis doctoral en formación de investigadores de los docentes de la Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza" Abordaremos: la justificación del desarrollo en la formación de habilidades investigativas en los docentes, el Planteamiento del problema, se incluyen las preguntas de investigación, el objetivo general y los específicos, una aproximación metodológica e instrumentos, así como el perfil del docente. De la misma forma se analizan algunos hallazgos encontrados en la Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza" y se mencionan las acciones emergentes a emprender.

Justificación

Es evidente que cuando se refiere a la calidad de la educación uno de los componentes básicos se le atribuye a la formación docente que sin duda alguna es una figura clave dentro de dicho proceso sin embargo, no es el único componente de calidad en la educación.

Debemos recordar a todas las personalidades que intervienen en el fenómeno educativo; docentes, directores, administrativos, alumnos, padres de familia, currículo educativo, autoridades estatales y federales, son responsables del hecho educativo y que es de vital importancia la sinergia pertinente y equitativa que se genere para la concreción de un objetivo unitario que es la calidad en la educación.

El proceso de investigación para las Escuelas Normales es relativamente nuevo, revisando el proceso histórico de la educación, encontramos que la investigación en formación para la educación superior llega anticipadamente a otras instituciones de educación superior. Esto pone en evidencia la falta de atención e interés por parte de las diferentes autoridades sobre las escuelas formadoras de docentes.

A las escuelas normales se les consideró como Instituciones de Educación Superior en 1980, cuando empiezan a reestructurarse de manera integral. Uno de esos cambios es el perfil del docente quien además de cumplir con la docencia debe ser un investigador y por ende, desarrollar competencias investigativas para contribuir a la sociedad del conocimiento y a la calidad en la educación.

Sin embargo, nos encontramos con la falta de interés, apatía de muchos docentes en cuanto a la participación de su formación académica y en la de programas como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre otros.

Existen estudios respecto al tema planteado. Acuña et al. (2015), mencionan que el perfil del docente ha cambiado y debe corresponder a las nuevas exigencias y necesidades de la sociedad de conocimiento y que el docente debe romper con los posicionamientos tradicionalistas de la enseñanza que no únicamente se dedica a la docencia sino que debe generar investigación, producción y difusión del conocimiento, este es el reto para los docentes de las escuelas normales dentro de la Educación Superior .

Planteamiento del Problema

Necesidad de desarrollar competencias investigativas en los docentes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” para elevar la calidad en la educación.

Preguntas de Investigación

¿Cuáles son los aspectos teóricos que sustentan la formación en competencias investigativas de los docentes?

¿Cómo se realiza la investigación en la Escuela Normal Superior Profr. Moisés Sáenz Garza?

¿Cuáles son las acciones necesarias para el desarrollo de docentes investigadores?

Objetivo General

Analizar los factores que inciden en la necesidad de formar docentes investigadores para ejercer acciones que coadyuven a dicho proceso.

Objetivos Específicos

- ◆ Valorar los aspectos teóricos que sustentan la necesidad de formación en investigación.
- ◆ Identificar las áreas de oportunidad para favorecer la formación de investigación en los docentes.
- ◆ Caracterizar las acciones estratégicas para el desarrollo de habilidades de investigación en los docentes.

Metodología

Se utiliza un diseño mixto, descriptivo e interpretativo y se analizan las actitudes de los docentes ya que es necesario conocer sus motivaciones, predisposiciones, comportamiento y pensamiento.

Instrumentos

Encuestas a los docentes de tiempo completo.

Universo y muestra o caso de estudio

- ◆ Identificar la cantidad de maestros con nombramiento de tiempo completo
- ◆ Muestra aleatoria de la población
- ◆ Elaborar un marco de encuesta y establecer categorías

Desarrollo

Es importante puntualizar que este artículo es un primer avance de investigación y que el objetivo es concluir el desarrollo de tesis y presentar algunas consideraciones de mejoras oportunas para la formación del desarrollo de competencias investigativas en los docentes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Es un primer acercamiento y también representa un campo fértil para desarrollar investigación educativa con la finalidad de dar posibles respuestas a los problemas que puedan surgir.

Antes de intentar modificar o cambiar nuestro entorno de acuerdo al posicionamiento de (Edgar Morín 2001), el docente debe en primer lugar cambiar su mentalidad, a lo que llama reformar el pensamiento, una nueva concepción del mundo, del objeto de conocimiento para entonces tener y vivir la experiencia del cambio emergente que necesita la educación.

“El ritmo del crecimiento de la sociedad no se da de manera simultánea con la calidad de la educación, causando así; que la ciencia nos ha hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos

han revelado innumerables campos de incertidumbre, esto ha causado la necesidad de implementar dentro de las políticas educativas, acciones orientadas a mejorar y evaluar la calidad en la educación (Morín, 2001:56).

Considerando la gran cantidad de información que los medios de comunicación proporcionan, en los últimos años la imagen del docente se ha devaluado, en parte por la resistencia que algunos muestran hacia la necesaria actualización en materia educativa que todo profesional en educación debe realizar (Acuña, 2015: 19). El docente debe contar con competencias investigativas, estar actualizado para orientar y encaminar las expectativas e inquietudes que se generan al interior de la sociedad del conocimiento.

Las escuelas normales han cumplido por tradición pedagógica con la función sustantiva que es la docencia, pero es necesaria una mayor participación de los docentes en la incorporación de la producción y generación de conocimiento es decir; dentro de la reestructuración de las instituciones docentes encontramos con la función de la práctica de la investigación.

Actualmente el perfil del docente está sufriendo cambios que representan un reto en cuanto a la habilidad académica y profesional.

Nuevo perfil docente:

Con la introducción del Programa PRODEP (2017) se ha modificado, destacando los siguientes atributos:

- a. *Docencia*
- b. *Generación y aplicación innovadora del conocimiento*
- c. *Tutorías*
- d. *Gestión académica*

Para poder desarrollar investigación se requiere del desarrollo de las competencias investigativas.

Las competencias investigativas pretenden formar profesionales con amplio conocimiento y destreza, para emprender proyectos y programas de investigación de problemas de relevancia social del contexto, el desarrollo de esas competencias pretende estructurar un pensamiento crítico, sistemático, abierto, reflexivo y creativo (Mendivelso, 2006: s/p).

Rizo (2004: 23) destaca la importancia de que los docentes en competencias investigativas las pueden transferir de manera eficaz a los estudiantes, ya que la investigación implica una aproximación a los conocimientos teóricos que fundamenta su praxis investigativa y a su vez le da un sentido reflexivo de posicionamiento continuo en construcción y reconstrucción.

Algunos hallazgos

La escuela normal “Profr. Moisés Sáenz Garza” tiene institucionalmente, tres Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LAGC) (2017: 1- 4). Las líneas se describen como grandes campos de investigación establecidos institucionalmente que enriquece su quehacer educativo y toma en cuenta las tareas sustantivas de la escuela normal y se asocian a la tarea investigativa.

Las tres LAGC de la Escuela Normal Superior son:

- a. **Praxis educativa:** es el abordaje de las prácticas socioculturales que se realizan en la institución; tomando como base las dimensiones del quehacer educativo: de docencia, gestión, difusión y actos pedagógicos.
- b. **Epistemología de las ciencias:** Es el estudio del conocimiento científico; los procesos cognitivos que los adolescentes emplean para la comprensión y apropiación del mismo.
- c. **Formación de formadores:** es el estudio de las características particulares que adopta la institución en la formación de los futuros profesores de educación secundaria, su congruencia en los planteamientos prescritos en el plan de estudios; la satisfacción de las demandas de la sociedad actual, el análisis de las brechas y/o proximidades con el plan de estudios del nivel de secundaria.

De los 54 maestros de tiempo completo solamente 13 docentes cuentan con el nombramiento de perfil deseable y realizan funciones de docencia, tutoría, gestión y producción de conocimiento y participan en cuerpos académicos.

Distribución de la planta docente de la ENSPMSG es como sigue:

Profesores de tiempo completo	054
Profesores de 3/4 de tiempo	034
Profesores de 1/2 tiempo	031
Total de horas	069

Profesores de base:

Doctorado	013
Maestría	125
Licenciatura	038
Otros	002

48 Maestros con Posgrado tienen 48 horas en total
 19 Maestros con grado de Maestría son de 1/2 tiempo
 2 Doctores son de 1/2 tiempo

Maestros con Maestría	039
Maestros con tiempo completo con Doctorado	009
Maestros de 3/4 de tiempo con Maestría	019
Maestros de 3/4 de tiempo con Doctorado	002

Acciones emergentes:

- ◆ Con el propósito de cumplir con la actualización permanente es importante organizar y ofrecer a los docentes cursos - taller, diplomados, conferencias para el desarrollo de las competencias investigativas, escritura científica, producción y publicación de artículos en órganos de divulgación indexados, arbitrados etc., lectura de documentos especializados, búsqueda y selección de información, cursos sobre investigación, análisis de los diferentes documentos existentes sobre investigación y normativos, participación en eventos académicos de nivel nacional e internacional.
- ◆ Fortalecer la planta académica en cuanto a su formación académica es decir que obtengan el perfil de Doctor y que participen en el Programa de PRODEP.
- ◆ Propiciar intercambios académicos, estancias con otras instituciones de educación superior.
- ◆ Crear redes de investigación y que los docentes contribuyan con su participación a otros espacios de investigación de manera colaborativa.
- ◆ Difusión y generación de conocimiento.

Algunas producciones académicas de los docentes de la ENSPMSG.

PROFESOR	PUBLICACIONES
Dr. Ernesto de los Santos Domínguez	Libro: <i>Docencia e Inclusión Educativa: Una propuesta desde el análisis del Discurso</i> . ISBN 978-607-27-0075-8. México, 2013.
Mtra. Lariza Elvira Aguilera Ramírez	Artículo arbitrado: <i>Cambio Educativo. La práctica de innovación</i> . México, 2015.
Mtra. Lariza E. Aguilera Ramírez Dr. Ernesto de los Santos Domínguez	Libro: <i>El análisis del discurso como insumo en la formación de profesores</i> .
Lic. Leticia Rodríguez Arizpe Dr. Isaías Herrera Torres	Libro: <i>La Escuela Normal de Nuevo León. Cinco Décadas de Historia</i> . ISBN: 978-607-8266-42-5. México, 2014.
Mtro. David Castillo Careaga Mtro. Pablo Cervantes Martínez Mtra. Angélica Murillo Garza	Capítulo de libro: <i>Las marcas de la construcción profesional identitaria en los estudiantes de la Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"</i> . ISBN: 978-607-27-0506-7. UANL, México, 2015.
Mtra. Angélica Murillo Garza Mtro. José Luis Rodríguez Sánchez Mtro. Oscar Uriel Torres Grimaldo	Artículo arbitrado: <i>Moisés Sáenz Garza: transformador de la realidad educativa en México</i> . ISSN: 2332-2501. EUA, 2014.

<p> Mtro. Jaime Zárate González Mtro. David Castillo Careaga Dra. María de Jesús Lira Hernández </p>	<p> Capítulo de libro: <i>Miradas de la Historia de la Educación Básica en México</i>, ISBN: 978-607-27-0432-9. UANL, México, 2015. </p> <p> Artículo arbitrado: Construyendo una Comunidad de Aprendizaje entre Normalistas. ISSN2248-6035. México, 2016. </p> <p> Artículo: Práctica Docente Inclusiva a partir de un relato de vida, en <i>Revista Iberoamericana de Ciencias</i>, Revista Indexada: ISSN2334-2501. EUA, 2016. </p>
<p> Mtro. Felipe de Jesús Gutiérrez González (coautor) </p>	<p> Artículo arbitrado: Construyendo una Comunidad de Aprendizaje entre Normalistas. ISSN2248-6035. México, 2016. </p>
<p> Mtro. David Castillo Careaga Dra. María de Jesús Lira Hernández Mtro. Felipe de Jesús Gutiérrez González </p>	<p> Artículo arbitrado: Resituar las Ideas Educativas de Jaime Torres Bodet. ISSN 2334-2501. EUA, 2015. </p> <p> Capítulo de libro: <i>Resituar las Ideas Educativas de Jaime Torres Bodet</i>. ISBN: 1-944162-08-9. EUA, 2015. </p>
<p> Mtro. David Castillo Careaga Dra. María de Jesús Lira Hernández </p>	<p> Libro: <i>Prácticas Escolares Aproximaciones Teóricas</i>, ISBN: 978-607-27-0609-5, UANL. México, 2016. </p>

Conclusión

Actualmente se realiza trabajo de investigación pero no es suficiente la participación de unos cuantos maestros. Desafortunadamente, encontramos la falta de interés o apatía de muchos docentes para poder asumir el compromiso y sentido de responsabilidad.

También es importante incrementar la participación de todas las escuelas normales en el PRODEP y la conformación de Cuerpos Académicos. En el año del 2016 participaron solamente 260 Normales en el Programa y en éste 2017 se mantienen las mismas instituciones participantes del año pasado.

Es necesario poner mayor atención en la habilitación de la planta docente para obtener el grado de Doctorado. En este rubro existen maestros que no reciben apoyos para realizar estudios de posgrado y sin embargo se encuentran comprometidos con su ejercicio docente y profesional, ellos mismos costean sus estudios.

Aún falta mucho por hacer en el campo de la investigación, es necesario una mayor inversión económica para las escuelas normales que han estado en el olvido, se necesita contar con los espacios acondicionados con los insumos pertinentes para el trabajo de investigación.

La formación de docentes investigadores es un proceso complejo que requiere de la participación de toda la docencia. Las escuelas normales deben redimensionar sus espacios para las funciones primordiales y así mismo gestionar los recursos para la producción de conocimiento.

La investigación es una de las funciones sustantivas de las instituciones formadoras de docentes por tanto, el perfil debe ser de “docente investigador” y estar acorde con las nuevas exigencias de la sociedad cada vez más demandante.

Referencias bibliográficas

- » Acuña Esquier, José Francisco, Martínez Vázquez, Emigdio y Ríos Márquez, José Guadalupe (2015). Retos de la formación docente ante las exigencias del mundo global. *Revista Educación y Cultura*. México.
- » Balbo, Josefina (s/a). *Formación en competencias investigativas, un nuevo reto de las universidades*. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Recuperado de: www.ucv./fileadmin/user_upload/urac/documentos/.../Balbo_josefina.pdf
- » Bass Lara, Mario Alberto y Cisneros Chacón Edith Juliana (2011). *Implicaciones de la política de incluir a la educación normal en el esquema de educación superior*. Ponencia presentada en el IX Congreso Nacional de Investigación Educativa Mesa 13. Política y Gestión. México: COMIE.
- » Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. *Líneas de generación y aplicación de conocimiento*. Documento interno de trabajo. Monterrey, Nuevo León: ENSPMSG.
- » Mandivelso Ojeda, M. (2006). *Hacia un aprendizaje comprensivo de la investigación*. Bogotá, Colombia: IDEP.
- » Morin, Edgar (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. México: UNESCO.
- » Pérez Mora, Ricardo y Mariscal Cárdenas María del Rayo (2011). *El académico frente a las funciones requeridas por el perfil deseable PRODEP*. Ponencia presentada en el área temática VI: Académicos y Gestores; su configuración al interior de la organización universitaria en el marco de los cambios mundiales. México.
- » PRODEP. (2017). *Programa para el desarrollo profesional docente*. México.
- » Rizo, M. (2004). *Enseñar a investigar investigando*. México: Universidad Autónoma de México. Recuperado de: <http://www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/imagenes>.
- » Schmelkes, Sylvia (1995). *La calidad educativa y la formación de docentes*. Conferencia presentada en el 3er Simposio en Ciencias de la Educación Proceso de Formación y Actualización de Profesionales de la Educación.
- » Torres, Rosa María (2011). *Formación docente: clave de la reforma educativa*. Boletín Informe de Educación Superior. Agosto, número 217.